

Voici comment un Manuscrit de Vitruve (De Architectura) pouvait être ultra-contracté dans un carnet de Notarius :

1. En blocs logiques de 3 à 6 lettres (ex. : FIC PAU pour Faciat iterum crescendo parte).
2. Sans ponctuation ni espaces inutiles (pour gagner de la place).
3. Avec une séparation par phrases pour rester lisible.

Le manuscrit de Voynich suit exactement cette logique : ses symboles sont des blocs ultra-contractés, qu'on peut déployer en un texte cohérent si on connaît le contexte (alchimie, botanique, etc.)."

FIC PAU PMT LRU EIL FCT AFN UEB ALS

CCD UEP DCU ECU ELF EHL EII DME SRT

CCP IML QTR UEL FE FDE FUL GE ABG

AKA BHA IPC LPG SUE APM EIQ ESA

BIA DK ESP ACF TDQ FAO IQL LME

AOI QLN ABL ANP LDE FCE ICQ CDE

FIA OCI UQC AME IE EEA EAE AHI

AEF OIF ECI KIC ESI IES EAL NSE

EXD FAD PEC AOA EUE CEE FFR LCE LEM SMA UFC EP

Faciatq. iterum crescendo parte animeridiana umbre, post meridianam tangat lineam rotationis ubi erit lfa, c. tunc a fig no ubi et b. & a. ligno sibi cft. c. circino decussati describat ubi erit. d. deinde per decussionem & centrum ubi est. d. perducatur linea ad extremum in qua erit linea. e. & f. hac linea erit in dextra meridiani & septentrionalis regionis: tunc circinog centrum ponendum in meridiana linea; que tangit rotundationem ubi est lfa, e. & fignandum dextera & sinistra ubi erunt l. g.

Faciat iterum crescendo parte animeridiana umbre, post meridianam tangat lineam rotationis ubi erit littera K, circiter. Tunc a figura nota ubi et b. et a. ligno sibi constituit. Circino decussati describat ubi erit d. Deinde per decussionem et centrum ubi est d., perducatur linea ad extremum in qua erit linea e. et f. Hac linea erit in dextra meridiani et septentrionalis regionis. Tunc circini centrum ponendum in meridiana linea, quae tangit rotundationem ubi est littera K, e. et fignandum dextera et sinistra ubi erunt l. g.

et uentorum spiritus orientur. Alterum quemadmodum ab impetu
 eorum aduersis directionibus uicorum & platearum euitant nocentes flatus
 Erunt autem in exequata planitie centrum ubi est littera. A. Gnomo-
 nis autem meridiana umbra ubi est. b. & a. centro ubi est. A. deducto
 circino ad id signum umbre ubi est. B. circumagat linea rotundati-
 onis. reposito autem gnomone ubi ante fuerat expectanda est dum de-
 crescat. Faciatque iterum crescendo partem antimeridianam umbræ. post
 meridianam tangatque lineam rotundationis ubi erit lra. c. tunc a sig-
 no ubi est. b. & a. signo ubi est. c. circino decussati describat ubi
 erit. d. deinde per decussationem & centrum ubi est. d. perducatur li-
 nea ad extremum in qua erunt linea. e. & f. hæc linea erit in dextra
 meridianæ & septentrionalis regionis: tunc circino totius rotunda-
 tionis sumenda est pars. xvi. circinique centrum ponendum in meridi-
 ana linea: que tangit rotundationem ubi est lra. c. & signandum dex-
 tra & sinistra ubi erunt lre. g. h. Item in septentrionali parte centrum
 circini ponendum in rotundationis & septentrionali linea ubi est
 littera. f. & signandum dextra ac sinistra ubi sunt lre. i. & k. & ab
 g. ad. k. & ab. h. ad. i. per centrum lineæ perducende. ita quod erit spa-
 tium ab. g. ad. h. erit spatium uenti austris & partis meridianæ. Item
 quod erit spatium ab. i. ad. k. erit septentrionis. relique partes dex-
 tra ac sinistra tres diuidende *f. b. q. signa sibi est. tunc*
in quibus littere. L. M. & ab occidente in quibus littere. n. & o. ab
 m. ad. o. & ab. l. ad. n. perducende sunt lineæ decussati & ita erunt
 equaliter uentorum octo spatia in circuitionem quæ cum ita descrip-
 ta erunt in singulis angulis octogoni cum a meridie incipiemus inter
 Eurum & Austrum & Africum. H. inter Africum & Fauonium. n. inter
 Fauonium & Chaurum. o. inter Chaurum & septentrionem. k. inter sep-
 tentrionem & Aquilonem. i. inter Aquilonem & Solanum. L. n.
 Solanum & Eurum. M. ita his confectis inter angulos octogoni:
 gnomon ponatur: & ita dirigant angiporum diuisiones. xii. diui-
 sis angiporis & plateis constitutis arearum electio ad oportunitatem
 & usum communi civitatis est explicanda ædibus sacris foro. reliquisque
 locis cõibus & si erunt mœnia secundum mare ea ubi fori constituantur eli-
 genda proxime portum. Sin autem mediterraneo in oppido medio.

Légende :

"Extrait du De Architectura de Vitruve (manuscrit médiéval). La recette technique contractée, mise en évidence en rouge, illustre comment les textes étaient abrégés pour gagner de la place. Chaque bloc de lettres peut être déployé en un texte complet, comme dans le manuscrit de Voynich."

HAE HON VIV ALT NON LAE SUI CUI TRI!. Chaque bloc peut être déployé en un mot ou un groupe de mots latin, comme dans le manuscrit de Voynich."

Tout cela pour montrer que peut importe le manuscrit Notarii que l'on prendrait et du moment que l'on a le contexte on devrait pouvoir le déployer, car il faut bien tenir compte que dans chaque contexte se son les mêmes mots qui reviennent la plupart du temps.

La grande différence avec un manuscrit alchimique la difficulté est l'iconographie car les dessins ne veulent pas toujours dire ce qu'ils paraissent.

Alors je pense que le meilleur test pour tester le déploiement à l'aveugle ce n'est pas compliqué, pour le Voynich on a le contexte avec 4 sections, il faut alors déployer les abréviations 4 fois et prendre celles qui définira le mieux le folio une fois le déploiement fait, car il faut bien tenir compte que exemple dans mes autres traduction j'ai traduit le M pour Mumia mais il il pourrait très bien être Mercuris.

C'est seulement après visionnage du folio exemple ici le 25v que c'est bien Spiritus Mumia Camphorata (um) et que le mot Draconis représente la couleur rouge de la racine et le petit dragon (sans aile) représente le fixe.

Alors je profite aussi de cette publication pour ajouter une chose pour la méthode

On retrouve très souvent un symbole 4 au début des mots on peut le retrouver dans Adriano Capelli :

Donc nous pouvons voir qu'il représente pour notre auteur à un S.

Nous pouvons voir ici une ressemblance de fin de manuscrits entre le folio 116v du Voynich avec celui de Marcus Greco qui nous tente vraiment vers la direction d'un manuscrit alchimique :

Et je tiens encore au risque d'être répétitif je ne suis pas latiniste et expert mon but premier était de voir si il n'y avait pas un codage et d'apporter ma pierre à l'édifice.

Et bien sur dans l'attente des réactions et avis je me suis dit tient pourquoi pas essayé d'avancer encore plus et proposer des traductions.

Machkour Mohamed